

Strategi Komunikasi Adaptif Menghadapi Perubahan Sosial dan Ekonomi di Era Digital Tiktok Pada Sektor E-Commerce

Rizky Arian Maulana¹, Faisal Dudayef², Raden Dehana Balqis³, Puspita Amanda⁴

Ilmu Komunikasi, Universitas Bina Bangsa

Gmail : rizkyarian1616@gmail.com

Abstrak

Perkembangan media sosial telah mendorong perubahan signifikan dalam praktik komunikasi pada sektor *e-commerce*. TikTok sebagai platform berbasis video pendek menghadirkan pola komunikasi yang interaktif, partisipatif, dan dipengaruhi oleh sistem algoritma. Perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di era digital menuntut pelaku *e-commerce* untuk menerapkan strategi komunikasi yang adaptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi adaptif dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi melalui TikTok pada sektor *e-commerce*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data dikaji melalui analisis konten dan kajian literatur yang relevan dengan komunikasi digital dan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi adaptif berperan penting dalam membangun komunikasi dua arah, meningkatkan keterlibatan audiens, serta memperkuat kepercayaan konsumen. Adaptasi terhadap karakteristik platform dan dinamika algoritma menjadi faktor utama dalam efektivitas komunikasi digital. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian komunikasi digital serta implikasi praktis bagi pelaku *e-commerce* dalam merancang strategi komunikasi di era TikTok.

Kata kunci: strategi komunikasi adaptif, TikTok, *e-commerce*, komunikasi digital, perubahan sosial ekonomi

Abstract

The development of social media has driven significant changes in communication practices within the e-commerce sector. TikTok, as a short video-based platform, presents interactive and participatory communication patterns influenced by algorithmic systems. Social and economic changes in the digital era require e-commerce actors to implement adaptive communication strategies. This study aims to analyze adaptive communication strategies in addressing social and economic changes through TikTok in the e-commerce sector. A qualitative approach with a descriptive-analytical method was employed in this research. Data were examined through content analysis and relevant literature review related to digital communication and social media. The findings indicate that adaptive communication strategies play a crucial role in fostering two-way communication, increasing audience engagement, and strengthening consumer trust. Adaptation to platform characteristics and algorithm dynamics is a key factor in effective digital communication. This study contributes theoretically to digital communication studies and provides practical implications for e-commerce practitioners in designing communication strategies in the TikTok era.

Keywords: adaptive communication strategy, TikTok, e-commerce, digital communication, socio-economic change

Article Info

Received date: 1 January 2026

Revised date: 14 January 2026

Accepted date: 15 January 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan mendasar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara berkomunikasi, tetapi juga memengaruhi pola interaksi sosial, perilaku konsumsi, serta sistem ekonomi. Media digital berperan sebagai ruang baru bagi aktivitas sosial dan ekonomi yang semakin terintegrasi. Media sosial berkembang menjadi medium komunikasi strategis yang tidak lagi terbatas pada fungsi hiburan. Kondisi ini menuntut pemahaman baru terhadap strategi komunikasi di ruang digital. Kajian akademis

menjadi penting untuk menjelaskan dinamika sosial-ekonomi yang muncul akibat perkembangan tersebut. (Rifaldy Rios Wanadri et al., 2025)

Digitalisasi mendorong terjadinya pergeseran aktivitas ekonomi dari sistem konvensional menuju ekonomi berbasis digital. Masyarakat semakin terbiasa melakukan transaksi secara daring melalui platform *e-commerce*. Pola konsumsi dan pengambilan keputusan ekonomi dipengaruhi oleh arus informasi yang cepat dan masif. Media sosial memperkuat interaksi antara produsen dan konsumen dalam proses ekonomi digital. Perubahan sosial dan ekonomi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara teknologi, komunikasi, dan perilaku masyarakat. Kondisi ini menuntut strategi komunikasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. (Nahot Sirait et al., 2023)

Media sosial menjadi elemen penting dalam ekosistem ekonomi digital karena memungkinkan komunikasi dua arah yang interaktif. Pengguna berperan sebagai penerima sekaligus produsen pesan, sehingga menciptakan pola komunikasi yang partisipatif. Karakteristik ini menjadikan media sosial sebagai ruang strategis dalam komunikasi pemasaran. Pelaku *e-commerce* memanfaatkan media sosial untuk menjangkau audiens secara lebih luas dan personal. Strategi komunikasi yang efektif menjadi faktor penentu dalam persaingan digital. Pengelolaan komunikasi yang kurang adaptif berpotensi menurunkan daya saing usaha.

TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang berkembang pesat dengan karakteristik konten video pendek yang dinamis. Algoritma TikTok memungkinkan distribusi konten secara luas tanpa bergantung pada jumlah pengikut. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai medium komunikasi bisnis. Pelaku *e-commerce* memanfaatkan TikTok untuk promosi produk dan pembentukan citra merek. Pola komunikasi di TikTok bersifat cepat, visual, dan persuasif. Kondisi ini menuntut strategi komunikasi yang adaptif dan kontekstual. (Ayunita et al., 2025)

Strategi komunikasi adaptif menjadi pendekatan penting dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi di era digital. Kemampuan menyesuaikan pesan, media, dan pendekatan komunikasi menentukan keberhasilan komunikasi digital. TikTok menghadirkan tantangan komunikasi yang berbeda dibandingkan media konvensional. Perubahan tren dan algoritma memengaruhi efektivitas pesan yang disampaikan. Strategi komunikasi adaptif memungkinkan pelaku *e-commerce* tetap relevan dalam dinamika digital. Pendekatan ini memiliki nilai strategis dalam praktik komunikasi kontemporer. (Munzidah1 et al., 2025)

Penelitian mengenai TikTok dalam konteks komunikasi *e-commerce* masih relatif terbatas, khususnya yang menyoroti strategi komunikasi adaptif. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada promosi digital dan perilaku konsumen. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi adaptif dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi melalui TikTok. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi ilmu komunikasi. Manfaat praktis penelitian ditujukan bagi pelaku *e-commerce* dalam merancang strategi komunikasi yang efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis strategi komunikasi adaptif pada platform TikTok dalam sektor *e-commerce*. Pendekatan ini dipilih untuk memahami praktik komunikasi digital secara kontekstual. Objek penelitian berupa konten komunikasi *e-commerce* yang dipublikasikan melalui akun TikTok. Pemilihan objek dilakukan secara purposive berdasarkan aktivitas dan relevansi konten. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap video, caption, dan bentuk interaksi akun dengan audiens. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teori komunikasi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pemanfaatan TikTok dalam Sektor *E-Commerce*

Pemanfaatan TikTok dalam sektor *e-commerce* menunjukkan pergeseran fungsi media sosial dari sekadar sarana hiburan menjadi media komunikasi bisnis yang strategis. TikTok menyediakan ruang komunikasi berbasis visual yang memungkinkan penyampaian pesan promosi secara cepat dan efektif. Karakteristik konten video pendek mendorong pelaku *e-commerce* untuk menyederhanakan pesan tanpa menghilangkan makna informatifnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa TikTok memiliki

peran penting dalam membentuk pola komunikasi pemasaran digital yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan audiens. (Aditya Prayudhi et al., 2025)

Keberadaan algoritma TikTok turut memengaruhi cara pelaku *e-commerce* menjangkau konsumen. Distribusi konten yang tidak bergantung sepenuhnya pada jumlah pengikut membuka peluang bagi akun bisnis untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Situasi ini menciptakan persaingan berbasis kualitas konten dan relevansi pesan. Pelaku *e-commerce* dituntut untuk memahami karakteristik platform agar pesan komunikasi dapat diterima secara optimal. Pemanfaatan TikTok dalam *e-commerce* mencerminkan adaptasi terhadap perubahan lanskap komunikasi digital. Interaksi yang terbangun antara pelaku *e-commerce* dan audiens melalui TikTok memperkuat hubungan komunikasi dua arah. Fitur komentar dan respons memungkinkan terjadinya dialog antara penjual dan konsumen. Pola komunikasi ini menunjukkan perubahan dari komunikasi satu arah menuju komunikasi partisipatif. Hubungan yang terjalin melalui interaksi digital berpotensi meningkatkan kepercayaan konsumen. Kondisi tersebut menegaskan bahwa TikTok berfungsi sebagai medium komunikasi yang mendukung keberlanjutan praktik *e-commerce*. (Hidayat & Kholik, 2024)

Dinamika algoritma TikTok juga mendorong pelaku *e-commerce* untuk menerapkan strategi komunikasi yang lebih adaptif dan berbasis analisis audiens. Penyesuaian terhadap waktu unggah, gaya penyajian pesan, serta bentuk visual konten menjadi bagian dari upaya meningkatkan visibilitas komunikasi. Pelaku *e-commerce* tidak hanya bergantung pada promosi produk, tetapi juga membangun narasi yang sesuai dengan karakter pengguna TikTok. Strategi ini menunjukkan bahwa komunikasi digital dipengaruhi oleh faktor teknis platform yang tidak dapat diabaikan. *Algoritma* berperan sebagai mediator antara pesan dan audiens, sehingga efektivitas komunikasi bergantung pada kemampuan adaptasi terhadap sistem tersebut. Kondisi ini memperlihatkan keterkaitan antara teknologi dan strategi komunikasi. Pelaku *e-commerce* dituntut untuk memahami perubahan *algoritmik* sebagai bagian dari lingkungan komunikasi digital. Adaptasi terhadap dinamika ini menjadi faktor penentu keberhasilan komunikasi *e-commerce* di TikTok. Fenomena tersebut menegaskan bahwa strategi komunikasi adaptif bersifat kontekstual dan berbasis platform. Pembahasan ini memperkuat argumen mengenai pentingnya pemahaman teknologi dalam komunikasi digital.

Bentuk Strategi Komunikasi Adaptif pada Konten E-Commerce di TikTok

Strategi komunikasi adaptif pada konten *e-commerce* di TikTok ditandai oleh penyesuaian pesan dengan karakteristik audiens digital. Pelaku *e-commerce* mengembangkan pesan yang bersifat ringkas, visual, dan mudah dipahami. Penyampaian informasi produk dikemas melalui narasi singkat yang menggabungkan unsur hiburan dan persuasi. Pendekatan ini menunjukkan upaya adaptasi terhadap pola konsumsi konten pengguna TikTok yang cenderung cepat dan selektif. Pemanfaatan tren dan fitur TikTok menjadi bagian penting dari strategi komunikasi adaptif. Pelaku *e-commerce* menyesuaikan konten dengan tren yang sedang berkembang untuk meningkatkan visibilitas pesan. Penggunaan musik populer, gaya visual tertentu, dan format konten yang sedang diminati memperlihatkan kesadaran terhadap dinamika platform. Strategi ini bertujuan agar pesan komunikasi tidak terlepas dari konteks sosial yang sedang berlangsung. Adaptasi terhadap tren menjadi bentuk respons terhadap perubahan perilaku audiens digital. (Matondang et al., 2025)

Interaksi dengan audiens juga menjadi elemen utama dalam strategi komunikasi adaptif. Respons terhadap komentar dan umpan balik pengguna memperlihatkan adanya upaya membangun kedekatan komunikasi. Keterlibatan audiens dipandang sebagai bagian dari proses komunikasi, bukan sekadar dampak dari penyampaian pesan. Pendekatan ini memperkuat posisi pelaku *e-commerce* sebagai komunikator yang aktif dan responsif. Strategi komunikasi adaptif pada TikTok mencerminkan kemampuan pelaku *e-commerce* dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan komunikasi digital yang terus berkembang.

Interaksi yang intens antara pelaku *e-commerce* dan audiens turut membentuk pola komunikasi yang lebih partisipatif. Pelaku *e-commerce* tidak hanya merespons komentar, tetapi juga memanfaatkan interaksi tersebut sebagai sumber evaluasi terhadap strategi komunikasi yang diterapkan. Respons audiens menjadi indikator keberhasilan pesan dalam menjangkau kebutuhan dan preferensi pengguna. Proses ini menunjukkan bahwa komunikasi digital bersifat dinamis dan terus mengalami penyesuaian. TikTok menyediakan ruang komunikasi yang memungkinkan terjadinya negosiasi makna antara komunikator dan audiens. Strategi komunikasi adaptif berperan dalam menjaga relevansi pesan di tengah perubahan tren dan perilaku pengguna. Interaksi yang terkelola dengan baik berkontribusi pada pembentukan citra positif pelaku *e-commerce*. Kedekatan komunikasi menjadi faktor penting dalam mempertahankan perhatian audiens. Fenomena ini menegaskan pentingnya komunikasi yang responsif

dalam ekosistem digital. Adaptasi komunikasi menjadi kunci keberlanjutan interaksi di platform TikTok. (Padilah et al., 2025)

Perubahan pola komunikasi juga berdampak pada cara pelaku *e-commerce* membangun hubungan jangka panjang dengan audiens. Komunikasi yang interaktif memungkinkan terciptanya rasa keterlibatan dan kepemilikan audiens terhadap konten yang disajikan. Pelaku *e-commerce* memanfaatkan interaksi tersebut untuk memperkuat kepercayaan konsumen. Strategi komunikasi adaptif membantu membangun hubungan yang lebih personal meskipun berlangsung dalam ruang digital. Kepercayaan yang terbentuk melalui interaksi berulang mendorong loyalitas audiens terhadap produk maupun merek. TikTok berfungsi sebagai medium yang mempertemukan kepentingan ekonomi dan relasi sosial secara simultan. Pola komunikasi ini menunjukkan pergeseran dari komunikasi transaksional menuju komunikasi relasional. Pelaku *e-commerce* dituntut untuk menjaga konsistensi dan keterbukaan dalam berkomunikasi. Adaptasi terhadap perubahan ini memperkuat posisi *e-commerce* dalam persaingan digital. Pembahasan ini menegaskan peran strategis komunikasi adaptif dalam membangun hubungan berkelanjutan.

Adaptasi Strategi Komunikasi terhadap Perubahan Sosial

Perubahan sosial di era digital ditandai dengan pergeseran cara masyarakat berinteraksi dan mengonsumsi informasi. Kehadiran TikTok sebagai media komunikasi visual memengaruhi preferensi audiens terhadap konten yang cepat, ringkas, dan menghibur. Pelaku *e-commerce* menyesuaikan strategi komunikasi dengan pola tersebut melalui penyajian konten yang lebih personal dan dekat dengan kehidupan sehari-hari audiens. Representasi gaya hidup, pengalaman penggunaan produk, dan narasi keseharian menjadi pendekatan yang banyak digunakan. Strategi ini mencerminkan adaptasi terhadap perubahan sosial yang menekankan kedekatan emosional. Audiens tidak hanya diposisikan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas digital. Interaksi yang terbangun menciptakan rasa keterlibatan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi *e-commerce* di TikTok dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang berkembang. Adaptasi sosial menjadi elemen penting dalam strategi komunikasi digital. (Okta et al., 2025)

Perubahan sosial juga terlihat dari meningkatnya partisipasi audiens dalam proses komunikasi. Fitur komentar, *likes*, dan *share* memungkinkan audiens memberikan respons secara langsung terhadap konten *e-commerce*. Pelaku *e-commerce* merespons umpan balik tersebut sebagai bagian dari strategi komunikasi adaptif. Proses ini menunjukkan adanya komunikasi dua arah yang lebih setara. Audiens memiliki peran dalam membentuk makna pesan melalui interaksi digital. Strategi komunikasi tidak lagi bersifat top-down, melainkan dialogis. Adaptasi terhadap perubahan sosial ini memperkuat relasi antara pelaku *e-commerce* dan konsumen. Kepercayaan dan loyalitas audiens dibangun melalui keterbukaan komunikasi. Fenomena tersebut memperlihatkan perubahan pola komunikasi sosial di era TikTok. Strategi komunikasi adaptif menjadi respons terhadap dinamika tersebut.

Perubahan sosial juga tercermin dari meningkatnya partisipasi audiens dalam proses komunikasi digital pada platform TikTok. Fitur komentar, *likes*, dan *share* memungkinkan audiens memberikan respons secara langsung terhadap konten *e-commerce* yang disajikan. Partisipasi tersebut membentuk ruang komunikasi yang interaktif dan terbuka. Pelaku *e-commerce* tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga merespons umpan balik audiens sebagai bagian dari strategi komunikasi adaptif. Proses ini menunjukkan terjadinya komunikasi dua arah yang lebih setara dibandingkan pola komunikasi konvensional. Audiens memiliki peran aktif dalam membentuk makna pesan melalui interaksi digital yang berlangsung secara berkelanjutan. Strategi komunikasi tidak lagi bersifat *top-down*, melainkan berkembang menjadi dialogis. Adaptasi terhadap perubahan sosial ini memperkuat relasi antara pelaku *e-commerce* dan konsumen. Kepercayaan serta loyalitas audiens dibangun melalui keterbukaan dan responsivitas komunikasi. Fenomena tersebut menunjukkan perubahan pola komunikasi sosial di era TikTok yang menuntut strategi komunikasi adaptif.

Adaptasi Strategi Komunikasi terhadap Perubahan Ekonomi

Perubahan ekonomi di era digital ditandai dengan meningkatnya persaingan dalam sektor *e-commerce*. TikTok dimanfaatkan sebagai media komunikasi yang mendukung aktivitas ekonomi berbasis konten. Pelaku *e-commerce* menyesuaikan strategi komunikasi untuk menarik perhatian konsumen di tengah persaingan yang semakin ketat. Penyampaian pesan tidak hanya berfokus pada harga dan produk, tetapi juga pada nilai tambah yang ditawarkan. Konten edukatif, ulasan produk, dan demonstrasi penggunaan menjadi bagian dari strategi komunikasi ekonomi. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Adaptasi strategi komunikasi dilakukan untuk merespons dinamika pasar digital. TikTok berperan sebagai ruang

komunikasi yang memengaruhi perilaku ekonomi konsumen. Strategi komunikasi adaptif menjadi alat penting dalam mempertahankan daya saing *e-commerce*. Kondisi ini menunjukkan keterkaitan erat antara komunikasi dan perubahan ekonomi digital. (Amalia Putri Sangadji et al., 2024)

Perubahan ekonomi juga mendorong pelaku *e-commerce* untuk mengoptimalkan efektivitas komunikasi pemasaran. TikTok memungkinkan promosi dengan biaya relatif rendah dibandingkan media konvensional. Pelaku *e-commerce* menyesuaikan strategi komunikasi agar efisien dan tepat sasaran. Pemanfaatan *algoritma* dan tren konten menjadi bagian dari strategi ekonomi digital. Konten yang relevan dan menarik berpotensi meningkatkan jangkauan tanpa biaya tambahan. Strategi komunikasi adaptif membantu pelaku *e-commerce* memaksimalkan peluang ekonomi. Perubahan ini menunjukkan bahwa komunikasi digital menjadi faktor penting dalam strategi bisnis. Adaptasi terhadap perubahan ekonomi tidak terlepas dari kemampuan mengelola pesan komunikasi. TikTok berfungsi sebagai media yang mendukung transformasi ekonomi digital. Fenomena ini relevan untuk dianalisis dalam kajian komunikasi. (Elisa Dwi Puspitasari, 2025)

Implikasi Strategi Komunikasi Adaptif terhadap Praktik E-Commerce

Strategi komunikasi adaptif memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan praktik *e-commerce* di era digital. Kemampuan pelaku *e-commerce* dalam menyesuaikan pesan, gaya komunikasi, dan bentuk konten dengan karakteristik platform TikTok berkontribusi pada keberlangsungan hubungan dengan konsumen. Komunikasi yang responsif dan relevan mendorong terbentuknya kepercayaan audiens terhadap produk dan merek. Kepercayaan tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam mempertahankan loyalitas konsumen. Strategi komunikasi adaptif memungkinkan pelaku usaha untuk tetap bertahan di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang cepat. Ketidakmampuan beradaptasi berpotensi menurunkan daya saing di ruang digital. (Ugas Gausul Anam, 2024) Keberlanjutan *e-commerce* tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi. Strategi komunikasi berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan ekonomi dan kebutuhan sosial audiens. Adaptasi komunikasi menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas usaha digital. Kondisi ini menegaskan pentingnya komunikasi strategis dalam praktik *e-commerce*.

Kontribusi strategi komunikasi adaptif dalam konteks digital terlihat dari kemampuannya menjawab dinamika komunikasi berbasis platform. TikTok menghadirkan lingkungan komunikasi yang menuntut fleksibilitas dan kreativitas dalam penyampaian pesan. Strategi komunikasi adaptif memungkinkan pelaku *e-commerce* merespons perubahan algoritma, tren konten, dan perilaku audiens secara berkelanjutan. Pendekatan ini memperkuat efektivitas komunikasi digital yang tidak lagi bersifat statis. Strategi adaptif mendorong terciptanya komunikasi yang lebih kontekstual dan berbasis audiens. Komunikasi tidak hanya diarahkan pada tujuan penjualan, tetapi juga pada pembentukan relasi jangka panjang. Konteks digital menuntut integrasi antara aspek teknologi dan komunikasi. Strategi komunikasi adaptif berperan sebagai jembatan antara sistem digital dan praktik sosial ekonomi. Kontribusi ini menunjukkan bahwa komunikasi menjadi elemen strategis dalam ekonomi digital. Temuan ini memperlihatkan pentingnya pendekatan adaptif dalam praktik komunikasi kontemporer. (Akbar et al., 2024)

Relevansi temuan penelitian terhadap kajian komunikasi terletak pada penguatan perspektif komunikasi adaptif dalam media digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan teknologi yang melingkupinya. TikTok diposisikan sebagai ruang komunikasi yang membentuk pola interaksi baru antara pelaku *e-commerce* dan audiens. Temuan penelitian memperkaya kajian komunikasi digital dengan menekankan peran adaptasi sebagai strategi utama. Pendekatan komunikasi adaptif memberikan kontribusi teoretis dalam memahami praktik komunikasi di platform berbasis algoritma. Kajian ini menegaskan pergeseran komunikasi dari model linear menuju model interaktif dan dialogis. Relevansi penelitian juga terlihat dari kemampuannya menjelaskan fenomena komunikasi kontemporer secara empiris. Temuan ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian komunikasi digital selanjutnya. Implikasi akademis penelitian memperkuat posisi ilmu komunikasi dalam kajian ekonomi digital. Bagian ini menjadi penutup pembahasan sebelum memasuki kesimpulan penelitian.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi adaptif memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi di era digital, khususnya pada praktik *e-commerce* melalui TikTok. Karakteristik TikTok sebagai platform berbasis algoritma dan interaksi visual mendorong

pelaku *e-commerce* untuk menyesuaikan pesan, gaya komunikasi, serta bentuk konten secara berkelanjutan. Adaptasi komunikasi tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan visibilitas produk, tetapi juga membangun relasi komunikasi yang lebih partisipatif dengan audiens. Pola komunikasi dua arah yang terbentuk memperkuat kepercayaan dan keterlibatan konsumen. Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi digital bersifat dinamis dan kontekstual. Keberhasilan *e-commerce* dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam membaca perubahan sosial dan teknologi. Strategi komunikasi adaptif menjadi respons terhadap kompleksitas lingkungan komunikasi digital. TikTok berperan sebagai ruang komunikasi yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan interaksi sosial. Kondisi ini memperlihatkan pergeseran praktik komunikasi dalam sektor *e-commerce*. Adaptasi komunikasi menjadi kebutuhan strategis di era digital.

Implikasi penelitian ini memperkuat kajian komunikasi digital dengan menempatkan adaptasi sebagai elemen utama strategi komunikasi. Temuan penelitian memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan perspektif komunikasi adaptif dalam konteks media sosial. Relevansi praktis penelitian terlihat dari penerapan strategi komunikasi yang lebih responsif dan kontekstual bagi pelaku *e-commerce*. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh pemahaman terhadap audiens. Keterkaitan antara komunikasi, teknologi, dan perubahan sosial menjadi fokus penting dalam kajian ini. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi pengembangan strategi komunikasi digital selanjutnya. Keterbatasan penelitian membuka peluang bagi kajian lanjutan pada platform digital lainnya. Penelitian selanjutnya dapat memperluas fokus pada perbandingan strategi komunikasi antar media sosial. Pendekatan komunikasi adaptif tetap relevan dalam menghadapi dinamika digital yang terus berkembang. Penutup ini menegaskan pentingnya komunikasi sebagai strategi utama dalam praktik *e-commerce* kontemporer.

REFERENSI

- Aditya Prayudhi, L., Zamrodah, Y., & Wahyu Budiman, E. (2025). Science Contribution to Society Journal Pelatihan E-Commerce Bagi Mahasiswa Melalui Media Sosial Tiktok. *Jurnal SCS*, 5. <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/scs>
- Akbar, M. F., Asniar, I., & Evadiani, Y. (2024). Impact of Tiktok Store Closing: Communication Analysis and User Response. *Jurnal Komunikasi*, 16(1), 142–161. <https://doi.org/10.24912/jk.v16i1.27220>
- Amalia Putri Sangadji, F., Cahya Syah Fitri, A., Anzelia Sitanggang, D., Hidayat, R., & Ikaningtyas, M. (2024). Peran Media Sosial Tiktok Sebagai Platform Untuk Pengembangan Bisnis Di Era Digital. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 4, Issue 1). https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index
- Ayunita, O. :, Ambali, K., & Fasa, M. I. (2025). PT. Media Akademik Publisher Analisis Peran E-Commerce Dan Media Sosial Terhadap Pengembangan Kinerja Umkm Kota Bandar Lampung Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *JmA*, 3(4), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>
- Elisa Dwi Puspitasari, R. T. U. M. A. (2025). Strategi Komunikasi Bisnis Digital Adaptif Bagi UMKM Muda Di Baduy Luar. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi, Volume 1 No 2*.
- Hidayat, W. H., & Kholik, N. (2024). Implikasi Hukum atas Perubahan Bisnis UMKM: Strategi Adaptasi Era Digital dan E-commerce di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(1), 70–84. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5052>
- Matondang, K. A., Desnita Manihuruk, S., Sakinah, A., Pakpahan, Y., Sigalingging, R. E., Ekonomi, I., Medan, U. N., William Iskandar, J., Percut, K., Tuan, S., & Serdang, K. D. (2025). Strategi Adaptasi Industri Kecil Terhadap Transformasi Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 8354–8360. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3212>
- Munzidah1, L., Kurniawan, A., & Lestari, P. P. (2025). Digital: Transisi Pasar Konvensional Ke Tiktok Live Dan Instagram Live. *Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 25. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Nahot Sirait, A., Audri Reva, N., & Maysarah, S. (2023). Transformasi Digital Usaha Buket: Studi Penerapan E-Commerce Dan Media Sosial Dalam Sektor Ekonomi Kreatif Bidang Hadiah. *Triwikrama : Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 10.
- Okta, A., Naim, A., & Elmi, N. (2025). Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) Strategi Efektif Dalam Meningkatkan Daya Saing Wirausaha Di Era Digital. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan*, 4.

- Padilah, P., Mauludin, M. I., Uin, S., Gunung, D., & Bandung, I. (2025). Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun. *Gunung Djati Conference Series*, 56, 2025.
- Rifaldy Rios Wanadri, Iin Soraya, & Cindya Yunita Pratiwi. (2025). Strategi Komunikasi Pemasaran CV. Rintis Usaha Bersama Melalui Media E-Commerce dalam Meningkatkan Penjualan Produk. *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 01–22. <https://doi.org/10.62383/studi.v2i2.218>
- Ugas Gausul Anam, M. I. F. (2024). Pemasaran Pada Aplikasi Tiktok : Transformasi Penerapan Pemasaran Aplikasi Tiktok Dalam Membangun Bisnis Dan Brand Produk Di Era Digital Dalam Meningkatkan Konsumen. *IJEN: Indonesia Journal Of Economy and Education Economy*, Volume 02, No. 03.